

Revista Médica Secundaria

MPG Journal

Actualización en Medicina y Enfermería

**Perspectiva cognitiva
en el primer episodio
de psicosis:
exploración de la
compleja relación
entre las funciones
ejecutivas y la
cognición social.**

Nicolás Alejandro Linero Ríos - Manuel Ernesto Arévalo Gil - Belén López Abellán

CONTENIDO

ABSTRACT

Introducción del tema a tratar en inglés y español

ARTÍCULO

Texto resumen del artículo original e interpretación realizada por el autor del equipo editorial MPG Journal sobre el artículo original

AUTOEVALUACIÓN

Cortas preguntas que determinan la asimilación del contenido

REFERENCIAS

Bibliografías consultadas para la confección de este artículo

EDITORIAL

AUTORES

Nicolás Alejandro Linero Ríos - Manuel Ernesto Arévalo Gil - Belén López Abellán.
Psiquiatría. Complejo Asistencial de Ávila.
Psiquiatría. Hospital Universitario Infanta Leonor.
Psiquiatría. Complejo Asistencial de Ávila.

ESPECIALIDADES

Psiquiatría

PALABRAS CLAVE

Cognición social
Función ejecutiva

REVISTA ORIGINAL

Cognitive insight in first-episode psychosis:
Exploring the complex relationship between
executive functions and social cognition.

KEY WORDS

Social cognition
Executive function

FECHA RECEPCIÓN

15. 01. 2025

FACTOR DE IMPACTO

5.7

FECHA ADMISIÓN

03. 02. 2025

VOL 4 - N° 66

JOURNAL

FEBRERO 2025

ABSTRACT

Se realiza el comentario de un estudio transversal que investiga la asociación entre funcionalidad ejecutiva (FE) y diferentes dominios de la cognición social (CS), como la Teoría de la Mente (ToM), el Reconocimiento Emocional (RE) y el estilo atribucional, en pacientes con un primer episodio psicótico (PEP). También busca evaluar las diferencias de género en estas interacciones. La muestra son 191 pacientes y el análisis estadístico se realizó a través de correlaciones de Pearson y modelos de regresión lineal. Se encontró una correlación entre la ToM, el RE y la FE, además se hallaron diferentes perfiles de asociación entre estas variables en mujeres y hombres.

This article discusses a cross-sectional study that investigates the association between executive function (EF) and different domains of social cognition (SC), such as Theory of Mind (ToM), Emotional Recognition (ER) and attributional style, in patients with a First-episode psychosis (FEP). It also seeks to evaluate gender differences in these interactions. The sample consisted of 191 patients and the statistical analysis was performed through Pearson correlations and linear regression models. A correlation was found between ToM, ER and EF, and different association profiles were found between these variables in women and men.

JOURNAL

VOL 4 - N° 66

FEBRERO 2025

ARTÍCULO

Presentamos un artículo publicado en 2024 por López-Carrilero, que realiza una exploración integral de la relación entre la funcionalidad ejecutiva y la cognición social en pacientes con un primer episodio psicótico. Basado en un estudio transversal con datos de ensayos clínicos multicéntricos realizados en España, este trabajo también analiza cómo las diferencias de género modulan estas interacciones, lo que aporta una perspectiva novedosa y clínicamente relevante.

La cognición social se define como el conjunto de procesos neurocognitivos que permiten interpretar, procesar y utilizar información social para interactuar de manera eficaz en el entorno. Este estudio aborda tres dominios fundamentales: la Teoría de la Mente, que mide la capacidad para inferir estados mentales propios y ajenos; el Reconocimiento Emocional, enfocado en identificar emociones a partir de expresiones faciales; y los Estilos Atribucionales, que examinan los patrones explicativos de los eventos sociales⁶. Las funciones ejecutivas, por su parte, incluyen la Flexibilidad Cognitiva, el Control Inhibitorio y la Memoria de Trabajo, procesos que regulan la conducta orientada a objetivos y que están marcadamente alterados en los trastornos psicóticos.

El estudio reclutó a 191 pacientes con un primer episodio psicótico atendidos en nueve centros de salud mental en España.

Los criterios de inclusión incluyeron diagnósticos de trastornos psicóticos según el DSM-IV-TR, con menos de cinco años desde el inicio de los síntomas y edades comprendidas entre los 16 y 45 años. Se excluyeron participantes con traumatismos craneales, demencia, discapacidad intelectual o dependencia de sustancias. Las evaluaciones neuropsicológicas incluyeron el Trail Making Test y el Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin para medir la flexibilidad cognitiva, el Test de Stroop para el control inhibitorio, y el WAIS-III para la memoria de trabajo. En cuanto a la cognición social, se utilizaron la Hinting task para valorar la Teoría de la Mente, Prueba de Reconocimiento de Emociones Faciales para el Reconocimiento Emocional y el IPSAQ para evaluar los estilos atribucionales.

Los resultados sociodemográficos revelaron que las mujeres eran mayores al momento del diagnóstico y tenían un nivel educativo superior al de los hombres. Estas diferencias podrían influir en sus estrategias de afrontamiento y en la adaptación al tratamiento. Los hombres presentaron más casos de trastornos psicóticos esquizofreniformes, mientras que las mujeres mostraron una mayor prevalencia de trastornos afectivos con síntomas psicóticos.

JOURNAL

VOL 4 - N° 66

FEBRERO 2025

ARTÍCULO

En cuanto a las relaciones entre las funciones ejecutivas y la cognición social, se encontró que la Teoría de la Mente mostró una asociación robusta con la flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio, lo que sugiere que estas capacidades son esenciales para comprender los estados mentales de los demás. El Reconocimiento Emocional, por su parte, se relacionó con la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva, evidenciando la importancia de estas funciones en la identificación de emociones.

Las diferencias de género evidenciaron que en las mujeres la Teoría de la Mente estuvo más estrechamente vinculada al control inhibitorio, mientras que el Reconocimiento Emocional se asoció con la flexibilidad cognitiva y la memoria de trabajo. Esto subraya la necesidad de diseñar intervenciones dirigidas a mejorar el control de impulsos y la memoria operativa en este grupo. En los hombres, la Teoría de la Mente se asoció principalmente con la flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio, mientras que el Reconocimiento Emocional mostró una relación significativa con el nivel educativo y la flexibilidad cognitiva, lo que destaca la relevancia de fomentar la adaptación cognitiva y el aprendizaje continuo.

El estudio concluye que existe una asociación significativa entre las funciones ejecutivas y la cognición social en pacientes con un primer episodio psicótico, con diferencias de género claras que tienen implicaciones clínicas relevantes resaltando la necesidad de diseñar intervenciones terapéuticas que integren la funcionalidad ejecutiva y consideren las diferencias de género.

Como limitaciones resaltamos la falta de un grupo control y el diseño transversal para la validez externa de los hallazgos, dificultando la generalización a poblaciones más amplias. A pesar de esto, el estudio ofrece valiosa información para el sistema sanitario español, especialmente en la incorporación de programas de rehabilitación cognitiva en unidades de salud mental comunitarias que son escasos en nuestro sistema público.

Futuros estudios deberían priorizar diseños longitudinales, incluir grupos control y emplear muestras más equilibradas por género para validar y ampliar estos resultados, fortaleciendo su aplicabilidad clínica y contribuyendo a una mejor comprensión del curso de los primeros episodios psicóticos

REFERENCIAS

- 1.- López-Carrilero, R., Lo Monaco, M., Frígola-Capell, E.,... Ochoa, S. (2024). Cognitive insight in first-episode psychosis: Exploring the complex relationship between executive functions and social cognition. *Spanish journal of psychiatry and mental health*, 17(3), 160-167.
- 2.- Healey KM, Bartholomeusz CF, Penn DL. Deficits in social cognition in first episode psychosis: a review of the literature. *Clin Psychol Rev.* 2016;50:108-137. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0272735816302549>.
- 3.- Joseph Fortuny J, Navarra-Ventura G, Fernández-Gonzalo S, et al. Cognición social en pacientes con un primer episodio psicótico. *Rev Psiquiatr Salud Ment.* 2020.3.
- 4.- Bora E, Pantelis C. Theory of mind impairments in first-episode psychosis, individuals at ultra-high risk for psychosis and in first-degree relatives of schizophrenia: systematic review and meta-analysis. *Schizophr Res.* 2013;144:31-36. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0920996412007062>.
- 5.- Kohler CG, Walker JB, Martin EA, Healey KM, Moberg PJ. Facial emotion perception in schizophrenia: a meta-analytic review. *Schizophr Bull.* 2010;36:1009-1019. <http://dx.doi.org/10.1093/schbul/sbn192>.
- 6.- Müller H, Betz LT, Bechdolf A. A comprehensive meta-analysis of the self-serving bias in schizophrenia spectrum disorders compared to non-clinical subjects. *Neurosci Biobehav Rev.* 2021;120:542-549. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0149763420305820>.
- 7.- Fett AKJ, Velthorst E, Reichenberg A, et al. Long-term changes in cognitive functioning in individuals with psychotic disorders. *JAMA Psychiatry.* 2020;77:387. Available from: <https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2757019>.

JOURNAL

VOL 4 - Nº 66

FEBRERO 2025

AUTOEVALUACIÓN

1.- ¿Qué enfoque debe priorizarse al elegir una técnica de reconstrucción mamaria en pacientes irradiadas?

- A) Selección individualizada basada en riesgos y preferencias del paciente.
- B) Implementación de técnicas que eliminen por completo las complicaciones.
- C) Uso exclusivo de la reconstrucción mamaria diferida (RMD).
- D) Aplicación sistemática de injertos grasos para mejorar los resultados estéticos.

2.- ¿Qué alternativa se menciona en el comentario como un enfoque equilibrado para reconstrucción mamaria en pacientes irradiadas?

- A) Reconstrucción parcial con preservación cutánea.
- B) Reconstrucción diferida-inmediata.
- C) Injertos grasos inmediatos post-mastectomía.
- D) Reconstrucción simultánea con radioterapia.